

Научная статья
УДК 811.161.1
DOI: 10.5281/zenodo.14933280

НАРОДНАЯ УРБАНОНИМИКА КАК МАРКЕР «СВОЙ/ЧУЖОЙ» В ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВАХ МЕГАПОЛИСА

© 2025 А.С. Христочевская

Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" РАН».

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»

ORCID: 0009-0004-0587-5794

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В работе рассматривается народная урбанонимика как один из малоизученных, но значимых критериев успешности социокультурного взаимодействия в локальном виртуальном пространстве. Предложено само понятие народной урбанонимики – как более широкое по сравнению с понятием неофициальной урбанонимики, а также такие понятия, как «гибридные урбанонимы» и «протестные урбанонимы». Исследуются как официальные, так и неформальные, народные урбанонимы московского района Строгино («строгинонимы»), акцентируется внимание на значимости их для самоидентификации горожан – жителей района. Наряду с письменной интернет-речью и устной речью горожан анализируются также материалы из архивных источников. Особое внимание обращается на то, что народная урбанонимика является одним из важных психологических «защитных механизмов» в условиях глобализации и быстрого развития технических средств коммуникации.

Ключевые слова: народная урбанонимика, неофициальная урбанонимика, протестная урбанонимика, гибридная урбанонимика, Строгино не склоняется, локальное сетевое сообщество, самоидентификация, глобализация.

Для цитирования: Христочевская А.С. Народная урбанонимика как маркер «свой/чужой» в локальных сетевых сообществах мегаполиса. / А.С. Христочевская // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 1 – С. 130–145. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14933280>.

1. Введение

1.1. Термины и определения

Урбанонимика – один из весьма интересных подразделов топонимики топонимики, приобретающий особое значение в условиях глобализации, для которой, в частности, характерен довольно быстрый рост городов с концентрацией в них значительной части населения.

В настоящей статье под *урбанонимикой* предлагается понимать не только научную дисциплину, но и *систему* наименований географических объектов внутри того или иного города или его относительно обособленной части (в отличие от *урбанонимии* как совокупности отдельных урбанонимов). Рядом исследователей используется термин *урбанонимический ландшафт*; М.В. Голомидова дает «рабочее определение урбанонимического ландшафта как совокупности собственных имен городских объектов официального и неофициального статуса, сложившихся в рамках одного населенного пункта, вовлеченных в единую систему семиотических связей и отражающих

культурный ландшафт территории» [1, с. 214]. При этом не уточняется размер и статус населенного пункта (это в равной степени может быть и поселок городского типа, и областной центр, и город-миллионник). В рамках настоящей работы рассматривается система урбанонимов, характеризующих отдельный район (округ) в составе крупного мегаполиса как конгломерата отдельных муниципальных образований (округов, районов), и если для города в целом оба термина — *урбанонимический ландшафт* и *урбанонимика* — представляются равноупотребимыми, то для отдельного (обособленного) муниципального образования в составе города предпочтительнее, на наш взгляд, использовать термин *урбанонимика*, определяя его как устойчиво существующую *систему* наименований (урбанонимов), как официальных, так и неофициальных (неформальных).

Под *неофициальными (неформальными) урбанонимами (городскими топонимами)* обычно понимаются «названия городских объектов, которые не входят в официальные земельные регистры, не используются в документации и на картах» [2, с. 30], «некодифицированные номинации, которые являются устойчивыми для определенного периода функционирования языковыми единицами, существующими только в устной речи горожан, применяемые ими в определенных ситуациях речевой коммуникации» [5, с. 88]. В приведенных определениях для нас существенным является указание на то, что такие наименования отсутствуют на картах и употребляются только в устной речи. Понятие *народные урбанонимы* существенно шире: оно включает в себя, помимо неофициальных, также и официальные названия, переосмысленные горожанами, и наименования, «несанкционированно» попавшие на географические карты. Предлагаемый нами термин *народная урбанонимика*, таким образом, можно определить как сформировавшуюся, актуальную на протяжении длительного времени, востребованную жителями определенной городской территории *систему* народных урбанонимов, существующую как в устной, так и в письменной форме (в т.ч. в интернет-речи).

1.2. Актуальность и научная новизна исследования

Очевидно, что первопричиной возникновения и функционирования народных урбанонимов является стремление носителей языка к созданию языковыми средствами психологически комфортного окружающего пространства. Так, исследователи отмечают «важную закономерность: неофициальные названия воспринимаются как "собственность" жителей города, это их собственный внутренний показатель "хозяйского" восприятия городских объектов» [4, с. 219]. Кроме того, в ситуации непосредственного общения использование собеседником таких названий позволяет определить его принадлежность к той или иной социальной группе [4, с. 220]. Однако до сих пор не акцентировалось внимание на том, что в условиях не просто городской среды, а многомиллионного мегаполиса с преобладанием высокообразованного населения народная урбанонимика обретает новое, особое функциональное значение для жителей отдельных районов в составе мегаполиса. Как отмечается, до сих пор «остается нерешенным вопрос о территориальных особенностях систем внутригородских названий, трансляции в них региональной идентичности» [6, с. 202].

Здесь представляется важным рассмотреть следующие аспекты социально-психологических взаимоотношений, выражаемые посредством народной урбанонимики:

- «начальник – подчиненный»: сознательное искажение топонимов (несоблюдение языковых правил) как выражение стремления к обособлению района и как требование уважения к жителям со стороны структур управления городом; сюда же следует отнести и «протестное» именование отдельных объектов;

• «свой – чужой»: использование народных урбанонимов в новой коммуникативной среде – виртуальном пространстве – как способ идентификации участников коммуникации в целях решения тех или иных задач с одновременным обеспечением собственной безопасности в условиях противостояния отдельных социальных групп.

1.3. Материалы и методы исследования

Объектом данного исследования является совокупность урбанонимов г. Москвы. Предметом исследования выбраны народные урбанонимы района Строгино, входящего в Северо-Западный административный округ г. Москвы.

В ходе исследования были проанализированы отдельные публикации сетевого ресурса района Строгино – сайта «Строгино не склоняется!», комментарии пользователей сети Интернет в районных строгинских Телеграм-чатах, архивные данные (в частности, географические карты за период с XVI в. по настоящее время).

Поскольку автор статьи является жителем района Строгино на протяжении последних 45 лет (с момента начала заселения многоэтажных домов, построенных на месте деревни), то одним из основных методов исследования стало сопоставление материалов, полученных в ходе наблюдения за процессом возникновения и функционирования народных урбанонимов, выявление причинно-следственных связей, обобщение результатов анализа.

Цель исследования – на примере московского района Строгино выявить причины, по которым народная урбанонимика оказывается неизменно востребованной в условиях крупнейшего мегаполиса – г. Москвы, и определить ее роль в коммуникативном пространстве сетевых сообществ.

2. Основная часть

2.1. Глобализация и самоидентификация

Невозможно говорить о значимости народной урбанонимики, не сказав ничего о процессе, в условиях которого она проявляется особенно упрямо – о глобализации.

Процесс глобализации исторически происходил на протяжении тысячелетий, поскольку это закономерный путь развития человеческого общества, обусловленный экономическими причинами. Однако в массовый активный словарь термин *глобализация* вошел примерно на рубеже XX–XXI вв. [16]. Это связано с тем, что в условиях бурного роста электронных средств коммуникации и развития технологий, в первую очередь информационных, темпы глобализации стали неизбежно нарастать. Исследователи называют и другие факторы глобализации, в частности, относят к ним формирование глобальных идеологий: например, экологической, правозащитной [7, с. 216]. Это утверждение представляется все же спорным: глобальная идеология является скорее не фактором глобализации, а ее своего рода «побочным продуктом», следствием интенсивного информационного обмена.

М.В. Фомина отмечает, что в научном мире нет единого определения процесса глобализации, мнения варьируют от достаточно консервативных, трактующих глобализацию как систему взаимодействия национальных экономик, до весьма радикальных, утверждающих, что на смену национальным государствам пришли транснациональные корпорации, так что пора уже говорить о *суперглобализации*. [9, с. 28]. Большинство исследователей справедливо рассматривает глобализацию как процесс стандартизации, унификации, взаимозаменяемости, при этом отмечается, что такая стандартизация невозможна в сфере культурной. Еще в 2004 году, когда глобализация в современном ее виде только набирала обороты, отмечалось [3, с. 43], что в сфере материальной, технологической, экономической происходят объединительные

процессы, в сфере же духовно-культурной жизни усиливается тенденция к национально-религиозной и культурной самобытности.

Сам процесс глобализации довольно противоречив и разнонаправлен, и вполне закономерно, что эти разнонаправленные тенденции получают отражение и в языке: с одной стороны, идет заимствование иноязычных (в основном англоязычных) слов, что связано с приходом на рынок новой техники и с развитием технологий, с другой – не столько язык, сколько определенная часть его носителей стремится как бы отгородиться от такого вторжения. Исторически это противостояние, конечно же, вовсе не ново, достаточно вспомнить хотя бы споры западников и славянофилов (противопоставление прогресса и самобытности). Существуют две непримиримые точки зрения: мы наблюдаем нормальное развитие языка – или же его деградацию, причем до такой степени, что вот-вот станем свидетелями его гибели? Думается все же, сторонники второй версии сами не верят в реальность гибели русского языка, но вполне верят в возможную потерю культурной самобытности, опасаются стандартизации культурного пространства. При этом в само понятие *культурного пространства* не включается пространство хозяйственно-бытовое (т.е. личное, которое человек обычно может контролировать самостоятельно и в котором предпочтителен материальный комфорт), но вполне включается, к примеру, пространство архитектурное, социальное, экологическое, медийное (т.е. общественные пространства, которые не подконтрольны отдельному индивидууму, но крайне важны для его психологического комфорта).

Важно понимать, что глобализация может влиять на адаптацию личности к новым материальным условиям существования, но она не может преодолеть инстинкт самосохранения, выражающийся в данном случае в стремлении объединиться хотя бы с небольшим количеством себе подобных – с целью самозащиты и обеспечения психологического комфорта (в быту это иногда выражается фразой «Против кого дружить будем?»). И именно в народной урбанонимике это стремление к объединению со своими и защите от чужих проявляется весьма отчетливо, способствуя самоидентификации отдельной личности как части некоего пусть небольшого, но надежного и безопасного сообщества, существующего в некоем географически обособленном пространстве. Важно и соотношение пространств друг с другом: так, в мировом масштабе у нас есть потребность осознавать себя гражданами страны, в масштабах страны – жителями того или иного населенного пункта, если же населенный пункт разрастается до масштабов мегаполиса – то жителям этого мегаполиса становится важно осознавать свою принадлежность к тому или иному району, на жизнь которого они теоретически могут влиять, и эта теоретическая возможность создает в сознании индивидуума иллюзию уверенности в безопасном существовании (должно быть, примерно то же самое чувствует кошка, «упакованная» в небольшую коробку и из нее следящая за тем, что происходит в доме). Собственно, здесь речь идет о региональной ментальности, важной именно для самоидентификации: «свой среди своих», «мой дом – моя крепость». А поскольку ментальность в человеческом сообществе отражается прежде всего в речи, оформляется речью, то и народная урбанонимика соответственно выступает в роли некоей коллективной метки территории: «да, это общественное пространство, но это наше общественное пространство, чужим здесь не место».

2.2. Урбанонимика района Строгино

2.2.1. Официальная урбанонимика. Официальная московская урбанонимика базируется на историко-географическом принципе [12]: многие исторические улицы и площади в пределах Садового кольца сохранили (или же вернули не так давно) свои исторические названия, большая часть которых еще в давние века дана была по

географическому принципу (к примеру, название той или иной заставы, позднее площади, зависело от того, в каком направлении шла начинающаяся от нее дорога). Основная масса улиц за пределами Садового кольца сохранила эту тенденцию и получила свои наименования в зависимости от сторон света. Вместе с тем на западе и северо-западе Москвы сложилась ситуация особая: именно с этой стороны на столицу надвигался враг, и потому многим улицам здесь даны названия по именам героев Великой Отечественной войны.

Названия улиц существуют прежде всего для того, чтобы можно было без труда ориентироваться в городе. Однако часть московских названий способна запутать даже давних горожан: так, в совершенно разных частях столицы находятся ул. Академическая и станция метро «Академическая», Комсомольский проспект и Комсомольская площадь с одноименной станцией метро; название *Ленинградка* заставляет переспрашивать, идет ли речь о проспекте или о шоссе. Есть и откровенно неудачные сочетания, например, улица *Кулакова* и улица Маршала *Катукова* пересекаются под прямым углом, и порой можно услышать вопрос, где здесь улица *Кутакова*.

Проблему представляют собой и ударения, вернее, их отсутствие на картах и на домовых табличках с названиями улиц, а также пренебрежение буквой *е*. В результате вместо *Хорошевского* проезда на письме появляется *Хорошевский*, соответственно и в устной речи вместо ударного *е* возникает ударное же *е*, либо ударение и вовсе перебирается с третьего слога на второй. Примечательно, что в 2023 году автором было зафиксировано сразу три варианта написания этого названия, причем все они одновременно находились на участке улицы длиной около ста метров – на домах с номером 9 (разные строения): *2й Хорошевский проезд*, *2-й Хорошевский проезд*, *2-й Хорошовский проезд* (причем на одном из этих домов висело даже две таблички – *Хорошевский* и *Хорошевский*). Не лучше обстоят дела и с *Хорошево-Мневниками*: даже уроженцы этого района нередко произносят его как *Хорошево-Мневники*, что противоречит словарной норме.

Рисунок 1. Три варианта написания названия 2-го Хорошевского проезда на трех домах подряд (на втором по счету доме – две таблички, через «е» и через «ё»). Источник: личный архив.

Еще одна систематическая ошибка, зафиксированная в речи в последние годы – это ударение в названии *Неманский проезд*: вместо первого слога его ставят на второй – *Неманский*, что превращает реку Неман (а заодно и знаменитую эскадрилью «Нормандия – Неман») в странное отрицание *не ман, не манский* проезд.

Следует, впрочем, отметить, что такой тип произношения встречается лишь среди тех, кто не живет в районе Строгино (обыкновенно это бывает в телефонных переговорах, касающихся заказа и доставки чего-либо на дом). В конце 2024 года встретилась в устной речи и улица *Таллинская* с ударением на второй слог – *Таллинская*. Кстати, именно эта улица в течение некоторого времени обозначалась как *Таллиннская* в соответствии с требованием Эстонии писать название столицы по-русски с удвоенной *н*, однако затем таблички на домах вновь были заменены на прежние – улица *Таллинская*. Название района и производные от него названия улиц также иногда искажаются в речи тех, кто проживает за пределами района: *Строгино, Строгинский бульвар*. Но если это смещение ударения простительно приедем, то трансформацию улицы Маршала *Мерецкова*, превратившейся однажды в улицу Маршала *Мерецкого*, объяснить можно разве что издержками школьного образования.

Приведенные примеры регулярных речевых ошибок в топонимах относятся как раз к северо-западу Москвы; в частности, улицы Кулакова, Катуква, Таллинская, а также Неманский проезд расположены в районе Строгино.

Всего в районе 16 улиц, из которых три названы именами героев Великой Отечественной войны (улицы Маршалов Катуква, Воробьева, Прошлякова), две – именами поэтов (Исаковского и Твардовского), одна – партийного деятеля (Кулакова), еще три получили названия по географическому принципу (Таллинская, Одинцовская и Неманский проезд), а часть сохраняют память о том, что было на месте района до начала массовой застройки высотными домами (это Строгинский бульвар, Строгинское шоссе, Строгинский мост – в честь деревни Строгино, 1-й и 2-й Лыковские проезды и Лыковская улица – в честь села Троице-Лыково (существующего и ныне в административных границах района Строгино), Туркменский проезд – в наследство от находившейся здесь после революции школы для туркменских детей, Мякининский проезд – по названию деревни Мякинино, расположенной по другую сторону от Московской кольцевой автодороги – МКАД). Есть и еще две улицы, вдоль которых не стоит ни одного дома, поскольку обе они расположены в парке: это аллея «Дорога Жизни» и аллея Генерала Корчагина.

В идеале официальная урбанонимика должна стремиться к тому, чтобы облегчить навигацию по городу. В реальности же так происходит не всегда: помимо уже упомянутых пересекающихся улиц Катуква и Кулакова, в районе Строгино есть еще названия, вызывающие порой затруднения у приезжих. Первая такая пара – это идущие рядом и дважды сходящиеся в одной точке улицы Твардовского и Таллинская: обе начинаются с буквы *Т*, плюс под влиянием Таллинской улица *Твардовского* превращается порой в улицу *Твардовскую*. Аналогичная судьба постигла и улицу *Исаковского*: она периодически оказывается *улицей Исаковской*. Улицы, носящие имена двух поэтов военной поры, у строгинцев не вызывают затруднений ни в произношении, ни в ориентации в пространстве, но гостям района иногда удается их перепутать, тем более что они как бы обрамляют район с двух противоположных сторон.

2.2.2. Линейная народная урбанонимика: неформальные имена улиц. Особенность народной урбанонимики состоит в том, что в навигации она играет сразу две роли, причем противоположных: одна – помочь сориентироваться своим, вторая – дезориентировать чужих. Как в официальных, так и в неформальных именах

строгинских улиц вторая тенденция практически отсутствует. Так, названия улиц, оканчивающиеся на *-ского*, в обиходе укорачиваются на один слог и обретают традиционную для Москвы форму – *Исаковка*, *Твардовка* (Г.П. Смолицкая и М.В. Горбаневский еще в 1982 году отмечали, что эта форма топонимов в Москве стала непродуктивной, но в речи она по-прежнему встречается [8]).

С «ходовыми» названиями на *-ский*, *-ская*, *-ское* (Неманский проезд, Строгинский бульвар, ул. Таллинская), равно как и на *-ова* (улицы Кулакова, Катукова), такого преобразования не происходит, но в повседневной речи от них остается только имя собственное, видовой же признак – улица, проезд, бульвар – не используется вообще (несмотря на то, что бульвар в районе Строгино всего один, и на этом основании он мог бы так и именоваться в речи – *бульвар*, однако же строгинцы предпочитают говорить не *на бульваре*, а *на Строгинском*). Строгинское шоссе, ведущее через мост на другой берег, чаще именуется *дорога к мосту*, сам мост на Щукинскую сторону – *Щукинский мост* или же просто *мост*, официальное название *Строгинский мост* употребляется реже. Связано это в том числе и с тем, что до постройки этого моста в начале 1980-х добраться до «большой земли» можно было через другой мост – Тушинский, по которому проходит Московская кольцевая автодорога (МКАД). Затем был выстроен мост в сторону Щукинской, соответственно, для строгинцев он стал Щукинским (районы Щукино и Тушино обыкновенно именуется в женском роде – по названиям станций метро, и нередко сокращаются в устной речи до *Щуки* и *Тушки*). Следует заметить, что аббревиатура МКАД (разговорный вариант – *МКАДа*, ж.р.) практически вытеснила бытовавшее прежде краткое общеупотребительное – *кольцевая*, по которому обычно распознается старый строгинец и вообще старый москвич.

Название самой короткой строгинской улицы – *Мякининский проезд* – образовано от названия подмосковной деревни Мякинино: проезд ведет к МКАД, за которой практически сразу и начинается Мякинино. Однако долгое время он был безымянным, а поскольку именно на нем расположена пожарная часть, то в речи он продолжает именоваться *Пожарным* проездом или же еще проще – *у пожарки*, или *это где пожарка*. В произношении *Пожарный* и короче, и фонетически стройнее, чем *Мякининский* (автору однажды довелось видеть на автобусной табличке пример языковой экономии – *дер. Мякино*).

Расположенный на другом берегу *Москва-реки* (эта старомосковская форма названия с несклоняемой первой частью используется строгинцами, хотя и далеко не всеми) ровный участок земли сейчас все чаще именуется *аэрополем*. Это название – принципиально чуждое для москвичей вообще и строгинцев в частности. Долгие годы там находился Центральный аэроклуб им. В.П. Чкалова, и территория его именовалась *аэродромом* либо *летным полем* (*Тушинским летным полем*). К началу 2025 года практически вся территория поля уже застроена жилыми комплексами. Новый жилой район по неясным причинам не так давно сменил официальное имя *Тушино* на официальное же имя *Покровское-Стрешнево* (что внесло некоторую путаницу, т.к. неподалеку есть парк с названием *Покровское-Стрешнево*), неофициально же новые жители зовут свой район *аэрополем*. Эта версия названия никак не поддерживается строгинцами, более того, именование бывшего аэродрома аэрополем сразу выдает в говорящем жителя тушинского берега.

2.2.3. Точечная (адресная) народная урбанонимика. Один из важных «разделов» народной урбанонимики – названия, которыми местные жители обозначают то или иное строение или небольшое пространство. Исследователи [2, с. 29] говорят о *микроурбанонимах*, однако термин *точечная урбанонимика* представляется более

подходящим, поскольку в реальности каждый такой объект имеет собственные координаты – это именно конкретная точка на карте. Существует классификация микроурбанонимов (точечных урбанонимов) по функциональному признаку: это *индексальная* функция (выделение объекта из ряда подобных ему однотипных), *информативная* (указание адреса, ориентирование в городском пространстве) и *социативная* (речевое воздействие на социальные отношения между участниками коммуникации).

Примером индексальной функции может служить строгинский урбаноним *двухэтажка*: несмотря на большое количество двухэтажных строений, предназначенных для размещения магазинов, службы быта, аптек, именно *двухэтажкой* именовался вполне определенный магазин на Строгинском бульваре: нижний его этаж занимал универсам (продуктовый магазин), верхний, второй, этаж был отведен под универмаг (магазин промтоваров). Прочие двухэтажные строения обыкновенно получали названия по тому объекту, который был в них наиболее популярен: это *фотография* (она же *шиномонтаж*), *ремонт квартир*, *прачечная* и др.

Из «магазинных» точечных урбанонимов следует отметить *универсам* (именно этот, на Катукова, д. 18, был вначале единственным, поэтому уточнений не требовалось), он же *на горке* (по расположению на возвышении по отношению к улице), он же *тридцать шестой* (прежде все универсамы имели свои номера, но почему-то по номеру называли только один из них).

Еще один магазин старые строгинцы знают под именем *мясорыба* или *мясорыбка* (авторское название, по образцу *мясорубки*): в советском прошлом он официально назывался «Мясо-рыба», в 1990-е годы в народе это трансформировалось в название «*Ни рыбы ни мяса*». В течение длительного времени в нем располагался универсам с названием «*Первый*», и сейчас, как ни жаль, именно оно в обиходе употребляется чаще, чем «*Мясорыбка*».

Овощной (прежде «Овощи-фрукты»; к сожалению, сейчас это народное название уступило место официальному наименованию сетевого продуктового магазина, поселившегося в этом здании, – Spar).

Камертон (по названию техцентра по ремонту музыкальных инструментов; это имя после ликвидации техцентра еще долго сохранялось за строением, поскольку остановка общественного транспорта была переименована далеко не сразу); продуктовый магазин в соседнем здании тоже звался *Камертоном*, или же говорили – *на въезде*, имея в виду, что эти дома действительно были действительно первыми после моста.

Первый дом, отличавшийся по цвету от светлых строгинских домов, был выстроен из коричневатого кирпича в конце 1980-х, на первом его этаже открылась булочная-пекарня, это было событие, потому и булочная, и сам дом стали называться общепонятным именем *коричневый дом*, параллельно в другой части Строгино для него существовало название *шоколадка*.

Аптек в районе было довольно мало, долгое время их количество не превышало трех, самая старая получила имя «*Аптека на Неманском*», вторая – в отдельном двухэтажном строении – «*Напротив универсама*»).

Старая пристань (название понятно тем, кто застал ее работающей, в настоящее время причала на этом месте не существует) и *памятник* (обелиск односельчанам, не вернувшимся с войны) расположены в парке между *Москва-рекой* и *Исаковкой*. Здесь стоит сказать еще о некоторой путанице, происходящей от незнания многими точного значения слов. Часть парка – низкий берег, это бывшие заливные пойменные луга, далее

по течению берег повышается, переходит в обрыв. В разговорной речи в последнее время весь берег зачастую именуют поймой, что неверно по смыслу. Верным следует считать деление на *Кировскую пойму* (или просто *Кировскую*) и *высокий берег*. Есть еще и другая пойма – сейчас на ее месте находится Большой Строгинский залив (официально именуемый сейчас *затоном*, однако в речи он по-прежнему *залив*). Эта местность называется *Строгинской поймой*, однако в речи слово *Строгинская* обычно опускается: строгинским жителям понятны различия между *поймой* и *Кировской поймой*.

Еще один объект в парке – это аллея «Дорога Жизни»: из-за длинного названия и соседства в нем слов *аллея* и *дорога* ее часто именуют *Аллея Жизни*. Пока что не устоялось окончательно название холма, на котором произрастают краснокнижные гвоздики: это и *Красная горка*, и *Краснокнижная горка*, и *Строгинская горка*, и просто *горка*. Название *Лысая гора* не прижилось: так именуется горка на другом, щукинском берегу реки (она же по названию ближайшей улицы зовется *Живописной горкой*). Из знаковых мест, имеющих собственное неофициальное название, следует отметить еще *Три тополя* [20].

Практически вышло из употребления название местности – *карьеры*, их заменило обозначение *Промзона*, хотя географически это не вполне верно: на месте прежних песчаных карьеров выстроено еще и трамвайное депо, и жилые дома.

Все перечисленные урбанонимы выполняют как индексальную функцию, так и информативную. Сочетание же информативной и социативной функций наиболее отчетливо видно на примере еще двух строгинских объектов: это *танк* и *кишлак*.

Танк в действительности является самоходной установкой – СУ-100. Именно так эта боевая машина, ставшая в середине 1990-х памятником, именуется на картах. Но если попробовать назначить встречу строгинцу у самоходки, он, скорее всего, вас просто не поймет. Зато *танк*, повернутый дулом в сторону всех приезжающих с Щукинской стороны, понятен всем.

Кишлаком же именуется – вернее, именовался – кинотеатр «Таджикистан». Когда он только строился, планировалось дать ему имя «Строгино», и существуют первые билеты, отпечатанные с этим названием, но открылся он в 1982-м, в год 60-летия СССР, и название «Таджикистан» досталось ему от другого кинотеатра в другой части Москвы, закрывавшегося на ремонт. Надпись на фасаде была стилизована под арабскую вязь, но выговаривать длинное название было неудобно, и оно быстро трансформировалось в «*Таджик*», с ударением на первый слог. *Кишлаком* же стали называть его уже в 1990-е, когда кинотеатр перестал существовать, а вместо этого в здании функционировал стихийный рыночек – торговля с рук, с ящичков, со столиков, и слово *кишлак* оказалось и связанным с названием кинотеатра, и подходящим по смыслу, и удачным даже фонетически, поскольку вызывало стойкие ассоциации с *кишмя кишеть*. Несколько лет тому назад здание было снесено, на этом месте выстроен новый современный культурно-досуговый центр, получивший название «Строгино». Несмотря на то, что новое здание построено явно в стилистике прежнего, преемственности ни в функционале, ни даже в названии не случилось: его называют просто *КДЦ*, не прибавляя к нему слово *Строгино*. С учетом того, что в новом КДЦ установлен очень строгий пропускной режим, можно констатировать, что для строгинцев этот большое современное здание оказалось чужим, недостойным даже отдельного «строгинонима».

2.2.4. Протестная народная урбанонимика. Есть несколько урбанонимов, с которыми «строгинский язык» активно борется. Прежде всего это *набережная*: так в официальных документах неверно, но умышленно называют *естественный берег* реки, несмотря на то что набережная как инженерное сооружение на нем отсутствует.

Соппротивление же происходит от опасения, что в скором времени из естественной береговой линии действительно сделают набережную, и потому в речи этого слова стараются избегать, «чтоб не накликать». *На берег* или *к реке* – говорят так. Слово *набережная* выдает чужого.

Также вызывает сопротивление деление яблоневого сада на две части: *плодовый сад* и *яблоневый сад*. Этот вариант поддерживается управой района, однако исторически это неверно: это был один огромный экспериментальный сад, заложенный еще в конце 1930-х, с включением же в 1960 году территории в состав Москвы и строительством Кольцевой автодороги часть сада отошла Московской области и была тогда же вырублена, в пределах же Москвы он оказался разрезан надвое проезжей частью. Сад представляет собой историческую ценность [13], он любим жителями за бурное майское цветение, и строгинцы активно избегают слова *парк* применительно к саду. Замену же официального названия *Плодовый сад* на неофициальное *Яблоневый сад* невозможно отнести к *неофициальной* урбанонимике, ибо одним из ее признаков является отсутствие на карте неофициального названия. Сад же, изначально называвшийся Яблоневым и вдруг на несколько лет изменивший название на Плодовый, вновь появился на карте как Яблоневый вследствие обращения жителей в компанию «Яндекс»; следом изменения появились и на гугл-картах. На части других карт остается старое название, но они и не пользуются такой популярностью. Есть некоторое неудобство: не всегда сразу ясно, о какой части сада идет речь, – тем не менее одинаковое название для обеих частей сада является символом физического сохранения сада вообще и как единого целого в частности.

Рисунок 2. Фрагменты карт (по состоянию на январь 2025); фрагмент ответа Яндекс-поддержки на обращение об изменении наименования (февраль 2024). Источники: retromap.ru [17], личный архив.

Коллаж: © А.С. Христочевская, 2025.

2.2.5. Гибридная народная урбанонимика. Как показывает практика, носители языка, как правило, уверены, что родной язык они знают в совершенстве (во всяком случае, устный), и полагают себя порой не просто знатоками, но экспертами, возводящими привычку в абсолют. Если же оказывается, что привычка не совпадает с общепринятыми правилами орфографии, орфоэпии и проч., это во многих случаях порождает недоверие к разъяснениям специалистов-филологов, которые «портят язык». Один из показательных примеров – споры о склонении или несклонении географических названий.

Так, географические названия на *-ово*, *-ево*, *-ино*, *-ыно*, употребляемые без родового слова, надлежит склонять. Однако в живой разговорной речи, да уже и нередко в письменной, в т.ч. в текстах, публикуемых в СМИ, такие названия не склоняются. Современная тенденция к несклонению уже считается допустимой в разговорной речи [11]. По всей видимости, впоследствии несклонение может стать нормой. Один из примеров такого принципиального несклонения – название района: Строгино.

Можно выделить несколько причин несклонения именно этого названия:

1. Часть носителей языка уверена, что несклонение является нормой, и объясняет это тем, что якобы их так учили в школе. Возможно, это следствие того, что и другие вокруг говорят точно так же, а может быть, такое мнение сложилось под влиянием мультфильма советского времени – «Каникулы в Простоквашино». При этом отсылки к словарям, объяснения, приведение общеизвестных примеров вроде «Недаром помнит вся Россия про день Бородина» вызывают стойкую ответную реакцию – что это «филологи портят язык».

2. Другая часть носителей языка в принципе знает, что название на *-ино* должно склоняться, но не распространяет это правило на названия с ударным конечным *о*, такие как *Строгино*, *Косино*, *Бородино*. «День Бородина» воспринимается как архаизм либо как поэтическая вольность. При этом склонение названий с ударением не на последний слог оказывается вполне терпимым (*в Митине*, *в Митино*, но – только *в Простоквашино*, это название привычно не склоняется благодаря мультфильму «Каникулы в Простоквашино»).

3. Третья часть знает правило, но не склоняет принципиально, мотивируя это тем, что настоящие строгинцы никогда не склоняют название своего района («я знаю, как надо, но мне это поперек души»).

В целом же большая часть жителей района название Строгино не склоняет, и попытки переубедить их, доказать со словарями в руках, что оно должно склоняться, бесперспективны изначально: это вызывает лишь отторжение. Те, кто склоняет, оказываются в меньшинстве. Показателен здесь вопрос, поступивший в Справочную службу Грамоты.ру: «Добрый день! Я живу в СЗАО, в районе Строгино. Давным-давно привыкла склонять это имя собственное. Кроме меня этого не делает никто абсолютно, смеются, говорят, что это глупость. Я человек грамотный, да и образование у меня лингвистическое. Скажите, пожалуйста, ведь я права? Спасибо!» [18].

Такое явление можно классифицировать как *гибридную урбанонимику*: когда официальное название не заменяют другим, но обращаются с ним по-своему, и более того, такое неправильное употребление становится маркером, по которому собеседника относят к своим, проверенным, надежным – или же к чужим, которым не стоит доверять.

На этом принципе сознательного несклонения основана игра слов, ставшая названием для районного неофициального сайта «Строгино не склоняется!» (полностью оно звучит как «Строгино не склоняется и не сдаётся!»). Безусловно, название выглядит рискованно с точки зрения распространения варианта, не соответствующего строгой литературной норме, и это при том, что одной из целей сетевого ресурса является ненавязчивое ведение просветительской работы. Именно поэтому на сайте размещены материалы о том, что название его – это языковая игра и что существующие в языке правила никто не отменял [11, 19].

Представляется важным сказать также и о том, откуда возникло само название Строгино. На официальном сайте муниципального образования Строгино приведена информация о том, что селение под названием Острогино впервые упоминается в летописях в 1570 году [14]. Одна из версий происхождения названия гласит, что оно образовано от слова *острога* – специальная пика, при помощи которой крестьяне ловили рыбу в Москве-реке; в этом случае можно предположить, что ударение изначально падало на последний слог: *острога* – *Острогино*. Существует также версия, согласно которой деревня находилась на месте крепости – это *острог*. В пользу этой версии говорит расположение ее на высоком берегу. В этом случае, скорее всего, ударение падало на второй слог: *острог* – *Острогино*. Однако и та, и другая версия – лишь предположения.

Как уже говорилось ранее, стремление классифицировать собеседников по признаку «свой/чужой» базируется на инстинкте самосохранения. Оно создает иллюзию собственной безопасности (что не лишено оснований: вряд ли другой человек, солидарный с тобой в отношении к району, в котором он проживает и за который переживает, станет сознательно вредить тебе). В условиях современного цивилизованного мегаполиса это, как ни парадоксально, остается актуальным, и чем быстрее идет развитие средств виртуальной коммуникации, тем актуальнее становится и проблема. Обусловлено это тем, что в сетевые сообщества граждане объединяются по признаку общности интересов, а таким интересом может быть не только домашнее хозяйство, воспитание детей, проблемы образования и т.п., но и участие в общественной жизни: в частности, в локальных сетевых сообществах могут обсуждаться проблемы, связанные с функционированием жилищно-коммунальных служб, с благоустройством. К сожалению, именно в этой сфере и наблюдается сильное несоответствие между интересами жителей и представителями структур городского управления, в частности департаментов, ответственных за проведение работ по благоустройству. И именно поэтому становится важным знать, что в данном конкретном интернет-сообществе находятся только свои, то есть те, кто разделяет твою точку зрения и с кем можно обсудить те или иные действия и перспективы. Разумеется, речь не идет о каких-либо противозаконных действиях, призывах, пропаганде и т.п., подобные сообщения априори считаются провокационными и безжалостно удаляются администраторами групп и каналов.

Распознавание «свой/чужой» во многом идет благодаря словоупотреблению. Как правило, не знакомые еще друг с другом собеседники пытаются выяснить, кто из них давнее живет в районе. Иногда это спрашивается прямо, иногда же целям понимания служит анализ речи собеседника: упоминание им тех или иных народных урбанонимов позволяет судить о том, в какой части Строгино он живет и как долго, а из этого уже делается вывод, разделяет ли человек твою систему ценностей, можно ли найти с ним общий язык.

Что же касается склонения или несклонения названия района, то следует признать удачным название «Строгино не склоняется!», прежде всего потому, что по названию сразу можно определить тематику и целевую аудиторию: строгинский ресурс для строгинцев. Как уже упоминалось ранее [10, с. 872], логичное и четкое информирование имеет огромное значение для навигации в сети Интернет, это является частью информационной культуры, и в данном случае одним своим названием ресурс уже сразу, еще до перехода к нему, информирует потенциальных читателей о типе контента. К тому же это несколько провокационное название выполняет еще одну полезную функцию, а именно привлечение читателей: оно обыкновенно выводится в результатах поисковой выдачи в ответ на частые пользовательские запросы вида «склоняется ли Строгино», что повышает вероятность просмотра его новыми посетителями и выводит на более высокие позиции в поисковой выдаче.

Подводя итоги сказанному, можно выделить несколько причин, по которым народная урбанонимика имеет столь важное значение для локальных сетевых сообществ в условиях мегаполиса.

Первая причина – это необходимость распознавания принадлежности собеседника к кругу «своих» или «чужих». Поскольку сетевое общение носит виртуальный характер и далеко не всегда его участники знакомы друг с другом в реальности, то каждая из сторон коммуникации может создавать в сети собственный образ, не имеющий порой ничего общего с действительностью. В этих условиях становится важным понять, кто перед тобой, тот ли он, за кого себя выдает, а это становится возможным только путем анализа речи собеседника. По сути, нахождение точек соприкосновения во многом

определяется тем, насколько собеседники говорят на одном языке, в том числе и упоминают те или иные знаковые для Строгино места.

Вторая причина – народные урбанонимы (особенно точечные) служат навигации по району, причем двумя способами: для своих предполагается упрощение навигации (вместо точного адреса достаточно упомянуть некий известный обоим объект в окрестностях этого адреса), для чужих же навигация тем самым должна быть затруднена. Таким образом, народная урбанонимика представляет собой элементы некоего «тайного языка», удобного для общения.

Третья причина – осознание себя все же не только частью районного сообщества, но и неотъемлемой частью сообщества следующего уровня – общегородского, общемосковского. Тому способствует в том числе и соблюдение старомосковских принципов формирования названий улиц, и старомосковское имя реки.

Четвертая причина, пожалуй, лежит уже скорее в области психологии, чем языка: это проявления «бытовой дедовщины», то есть установление иерархии в общении в зависимости от длительности проживания в районе.

Наконец, пятая причина – чисто языковая: это привычное тяготение языка к краткости, соответствующее общезыковой тенденции. С точки зрения языка следовало бы эту причину поставить на первое место, но в случае со «строгинонимами» она далеко не главная: для района, осознающего себя островом, важнее всего ощущение сплоченности, особенно если его можно выразить языковыми средствами.

Таким образом, можно констатировать, что народная урбанонимика, помимо реализации потребности человека в языковой игре, имеет важное социальное значение, поскольку выполняет еще и практическую функцию обеспечения комфорта проживания в той или иной местности и комфорта коммуницирования с окружающим сообществом. Дальнейшее целенаправленное изучение народной урбанонимики в перспективе может помочь лучшему пониманию регионального менталитета, а это, в свою очередь, будет способствовать грамотному выстраиванию диалога как «по вертикали» («власть/народ»), так и «по горизонтали» («свой среди своих»).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голомидова, М. В. Актуальные вопросы изучения урбанонимических ландшафтов / М. В. Голомидова // Ономастика Поволжья : Материалы XXII Международной научной конференции, Саратов, 26–29 сентября 2024 года. – Саратов: Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, 2024. – С. 211–216. – EDN RXPVAU.
2. Жуков А.Е. Понятие о неофициальной урбанонимии / А.Е. Жуков, В.И. Теркулов // Донецкие чтения 2017: Русский мир как цивилизационная основа научно-образовательного и культурного развития Донбасса : Материалы Международной научной конференции студентов и молодых ученых. Посвящена 80-летию ДонНУ, Донецк, 17–20 октября 2017 года / Под общей редакцией С.В. Беспаловой. Том 4. – Донецк: Донецкий национальный университет, 2017. – С. 29–31.
3. Журавлев В.В. Глобализация: вызовы истории и ответы теории / В.В. Журавлев // Знание. Понимание. Умение. – 2004. – № 1. – С. 43–46.
4. Клименко Е.Н. Неофициальные урбанонимы Екатеринбурга в социолингвистическом аспекте / Е.Н. Клименко, М.Э. Рут // Вопросы ономастики. – 2018. – Т. 15, № 2. – С. 210–222. – DOI 10.15826/vopr_onom.2018.15.2.022.
5. Королева И.А. Неофициальные топонимы в языке современного города и их изучение / И.А. Королева // Социолингвистика. – 2022. – № 3(11). – С. 86–94. – DOI 10.37892/2713-2951-3-11-86-94. – EDN MPDWOQ.
6. Разумов, Р. В. Трансляция региональной идентичности в урбанонимии российских городов: современное состояние / Р. В. Разумов, С. О. Горяев // Вопросы ономастики. – 2020. – Т. 17, № 2. – С. 201–219. – DOI 10.15826/vopr_onom.2020.17.2.024. – EDN XCHZVS.

7. Селезнев Ю.В. Дискурс «глобализации» в отношении истории Монгольской империи и Золотой Орды / Ю.В. Селезнев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Востоковедение и африканистика. – 2022. – Т. 14, № 2. – С. 211–229. – DOI 10.21638/spbu13.2022.204.
8. Смолицкая Г.П. Топонимия Москвы / Г.П. Смолицкая, М.В. Горбаневский. – М.: Наука, 1982. – 176 с.
9. Фомина М.В. Теория глобализации: история, концепции, школы / М.В. Фомина // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2016. – Т. 6, № 12А. – С. 26–36.
10. Христочевская А.С. Понятие «сетевой информационный ресурс» как часть системы массовой коммуникации / А.С. Христочевская // Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие : Материалы Международной научно-практической конференции, Москва, 23 мая 2024 года. – Москва: Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 2024. – С. 871–877.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Вообще-то Строгино склоняется... Но в частности – нет! [Электронный ресурс] / Строгино не склоняется. – Режим доступа: <https://strogino1979.ru/voobshhe-to-strogino-sklonjaetsja-no-v-chastnosti-net/> (дата обращения: 08.01.2025)
12. География, история и расчет: как московские улицы получают названия [Электронный ресурс] / Официальный сайт Правительства Москвы. – Режим доступа: (<https://www.mos.ru/news/item/98966073/>) (дата обращения: 18.12.2024)
13. Загадка Яблоневого сада [Электронный ресурс] / Строгино не склоняется. – Режим доступа: <https://strogino1979.ru/zagadka-jablonevogo-sada/> (дата обращения: 08.01.2025)
14. История Строгино. [Электронный ресурс] / Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального округа Строгино. – Режим доступа: <https://xn--c1akpbdhgi.xn--p1ai/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0.html> (дата обращения: 10.01.2025)
15. Метрические книги Московской губернии, 1848 год [Электронный ресурс] / Яндекс-архивы. – Режим доступа: https://yandex.ru/archive/search?text=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE&is_digitized=0&updateDate=0&index=archive (дата обращения: 10.01.2025)
16. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://ruscorpora.ru/results?search=C14qLgoICAQChgyIAoQBSAAKISr/rWY5HEyCWdyY3JIYXRIZEAFagQwLjk1eACgAQEyAggBOgEBQIwohCgNyZXESGgoYOLPQu9C%2BOLHQsNC70LjQt9Cw0YbQuNGP> (дата обращения: 19.12.2024)
17. Портал retromap.ru [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://retromap.ru/> (дата обращения: 10.01.2025)
18. Справочная служба Грамоты.ру, ответ № 272293 [Электронный ресурс] / Грамота.ру. – Режим доступа: <https://gramota.ru/spravka/vopros/272293#question> (дата обращения: 10.01.2025)
19. Строгино: название склоняется, район – нет! [Электронный ресурс] / Строгино не склоняется. – Режим доступа: <https://strogino1979.ru/strogino-nazvanie-sklonjaetsja-rajon-net/> (дата обращения: 08.01.2025)
20. Три тополя [Электронный ресурс] / Строгино не склоняется. – Режим доступа: <https://strogino1979.ru/tri-topolja-v-strogino/> (дата обращения 17.12.2024)

REFERENCES

1. Golomidova M.V. (2024). Aktualnye voprosy izuchenija urbanonimicheskikh landshaftov [Current issues in the study of urbanonymic landscapes]. Saratov: Saratov State Medical University named after. V.I. Razumovsky, 211–216. (In Russian).
2. Zhukov A.E., & Terkulov V.I. (2017) Ponjatie o neoficialnoj urbanonimii [The concept of informal urbanonymy]. Donetsk: Donetsk National University, 4, 29–31. (In Russian).
3. Zhuravlev V.V. (2004) Globalizacija: vyzovy istorii i otvety teorii [Globalization: challenges of history and answers of theory] Knowledge. Understanding. Ability, 1, 43–46 (In Russian).
4. Klimenko E.N., & Root E.M. (2018). Neoficialnye urbanonimy Ekaterinburga v sociolingvističeskom aspekte [Unofficial urbanonyms of Yekaterinburg in the sociolinguistic aspect]. Questions of onomastics, 15 (2), 210–222. DOI 10.15826/vopr_onom.2018.15.2.022. (In Russian).

5. Koroleva I.A. (2022). Neoficialnye toponimy v jazyke sovremennogo goroda i ih izuchenie [Unofficial toponyms in the language of a modern city and their study]. Sociolinguistics. 3 (11), 86–94. – DOI 10.37892/2713-2951-3-11-86-94. (In Russian).
6. Razumov R. V., & Goryaev S.O. (2020). Transljacija regionalnoj identichnosti v urbanonimii rossijskih gorodov sovremennoe sostojanie [Translation of regional identity in the urbanonymy of Russian cities: current state] / Questions of onomastics, 2 (17), 201–219. – DOI 10.15826/vopr_onom.2020.17.2.024. (In Russian).
7. Seleznev Yu.V. (2022). Diskurs globalizacii v otnoshenii istorii mongolskoj imperii i zolotoj ordy [The discourse of "globalization" in relation to the history of the Mongolian Empire and the Golden Horde]. Bulletin of St. Petersburg University. Oriental and African studies, 14 (2), 211–229. DOI 10.21638/spbu13.2022.204. (In Russian).
8. Smolitskaya G.P., & Gorbanevsky M.V. (1982). Toponimija Moskvy [Toponymy of Moscow]. Moscow, 176 p. Retrieved from: <http://genling.ru/books/item/f00/s00/z0000013/st019.shtml> (In Russian).
9. Fomina M.V. (2016). Teorija globalizacii: istorija, koncepcii, shkoly [Theory of globalization: history, concepts, schools] / Economics: yesterday, today, tomorrow, 6 (12A), 26–36 (In Russian).
10. Christochevskaya A.S. (2024). Ponjatie setевой informacionnyj resurs kak chast sistemy massovoj kommunikacii [The concept of a "network information resource" as part of a mass communication system]. Moscow: Pushkin State Institute of the Russian Language, 871–877 (In Russian).

Поступила в редакцию 13.01.2025

FOLK URBANONYMY AS "FRIEND / FOE" MARKER IN METROPOLIS LOCAL NETWORK COMMUNITIES

A.S. Christochevskaya

The paper considers folk urbanonymy as one of the understudied, but significant criteria for the success of socio-cultural interaction in the local virtual space. The concept of folk urbanonymy is introduced, which is broader than the concept of informal urbanonymy, as well as the concepts of hybrid urbanonyms and protest urbanonyms. Both official and informal or folk urbanonyms of the Moscow Strogino district ("stroginonyms") are studied. The focused is made on their importance for the district residents' self-identification. Alongside the written Internet speech and the citizens' oral speech, materials from archival sources are also analyzed. A special attention is paid to the fact that folk urbanonymy is one of the important psychological "defense mechanisms" in the context of globalization and the rapid development of technical means of communication.

Keywords: folk urbanonymy, unofficial urbanonymy, protest urbanonymy, hybrid urbanonymy, local network community, self-identification, globalization.

Христочевская Анна Сергеевна.

Федеральный исследовательский центр
«Информатика и управление» Российской академии
наук, г. Москва, Российская Федерация.
Научный сотрудник.
Государственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина, г. Москва, Российская Федерация.
Магистрант.
ORCID 0009-0004-0587-5794.
E-mail: anna.inform.13@gmail.com

Christochevskaya Anna Sergeevna.

Federal Research Center "Computer Science and
Control" of the Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russian Federation.
Researcher.
Pushkin State Russian Language Institute, Moscow,
Russian Federation.
Master's degree student.
ORCID 0009-0004-0587-5794.
E-mail: anna.inform.13@gmail.com